

ITRN 2025 Reproducibility Award

see below for the ENG version

L'ITRN ha istituito tre premi per valorizzare e incentivare le pratiche di scienza aperta.

L'iniziativa mira a riconoscere i lavori riproducibili realizzati negli ultimi cinque anni, promuovendo la trasparenza, la condivisione della conoscenza e l'adozione di metodologie di ricerca innovative.

Negli ultimi anni la ricerca scientifica si è arricchita di nuove tipologie di contributi, più difficilmente inquadrabili all'interno delle consuete pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate o monografie.

Fra questi, abbiamo ad esempio preregistrazione e registered report, seguiti dalla creazione di dataset aperti e repository dei materiali sperimentali. In aggiunta a questo, esistono nuovi tipi di comunicazioni relative alla riproduzione o alla replica di esperimenti già "pubblicati" o l'utilizzo di strumenti digitali e pacchetti software (ad esempio ShinyApp o ambienti R), che sono fondamentali per la robustezza delle conclusioni scientifiche"

Infine esiste ormai una gamma completa di strumenti per la scienza aperta: il codice sorgente dei software per l'analisi dei dati, software open source, wiki e piattaforme collaborative di condivisione dati, contributi audio-video come tutorial, presentazioni o video dimostrativi, che facilitano la disseminazione delle conoscenze e delle metodologie in modo accessibile e immediato. Questi strumenti non solo aumentano la trasparenza della ricerca, ma accelerano anche la condivisione del sapere e l'adozione di pratiche standardizzate a livello globale, con un impatto consistente nella routine lavorativa di chi si occupa di ricerca.

In questo contesto, ITRN attribuisce tre premi a chi abbia realizzato negli ultimi cinque anni (dal 2021 al 2025) contributi riproducibili o in ogni caso aderenti ai principi della scienza aperta.

Categorie

I tre premi vengono distribuiti in riferimento alle seguenti categorie:

1. Lavoro sperimentale originale
2. Replica / Riproduzione / Meta-analisi
3. Strumenti per la scienza aperta

Commissione di valutazione

La commissione organizzatrice che esaminerà gli elaborati è costituita dai membri dello steering committee di ITRN in carica a gennaio 2026.

Ammissione

Sono ammesse e ammessi a partecipare tutte e tutti coloro che hanno lavorato a contributi (studi replica, pre-print, registered report, dataset, codice, ecc...) sviluppati nei 5 anni che

vanno dall'inizio del 2021 alla fine del 2025, in possesso della membership ITRN per almeno l'anno 2025).

Informazioni richieste

Ai fini dell'assegnazione del premio, saranno giudicati esclusivamente i contenuti inviati tramite il [modulo di iscrizione al congresso 2026](#).

Per ogni contributo è necessario compilare il [modulo di iscrizione](#), **entro le 23:59 del 31/12/2025**, specificando all'interno:

- Titolo del contributo;
- Categoria per la quale si concorre;
- DOI (o simili) del contributo;
- [variabile]
 - [Lavoro sperimentale/Replica] Se esiste Preregistrazione / Registered Report
 - [Strumenti] eventuale repository con il codice
- Lista delle persone coinvolte, partendo da quella di riferimento che si candida per il premio;
- Riassunto sintetico (max 250 parole) dell'attività: descrizione esauriente di come e perché il contributo presentato risponda a uno (o più) dei criteri di valutazione;
- Periodo di implementazione del progetto o data di completamento del progetto (come indicazione del periodo di implementazione. Inserire MM-YYYY);
- Indirizzo email da usare per le comunicazioni relative alla procedura di selezione;
- Dichiarazione che tutte le persone che hanno collaborato al contributo inviato siano state informate della sottomissione per la richiesta del premio;
- CRediT statement che dettagli il ruolo della persona che sottopone il contributo (vedi anche <https://credit.niso.org/>):
 - Conceptualization (Ideas; formulation or evolution of overarching research goals and aims);
 - Methodology (Development or design of methodology; creation of models)
 - Software (Programming, software development; designing computer programs; implementation of the computer code and supporting algorithms; testing of existing code components);
 - Validation (Verification, whether as a part of the activity or separate, of the overall replication/ reproducibility of results/experiments and other research outputs);
 - Formal analysis (Application of statistical, mathematical, computational, or other formal techniques to analyze or synthesize study data);
 - Resources (Provision of study materials, reagents, materials, patients, laboratory samples, animals, instrumentation, computing resources, or other analysis tools);
 - Data Curation (Management activities to annotate (produce metadata), scrub data and maintain research data (including software code, where it is necessary for interpreting the data itself) for initial use and later reuse);
 - Writing - Original Draft (Preparation, creation and/or presentation of the published work, specifically writing the initial draft (including substantive translation));

- Writing - Review & Editing (Preparation, creation and/or presentation of the published work by those from the original research group, specifically critical review, commentary or revision – including pre-or post-publication stages);
- Visualization (Preparation, creation and/or presentation of the published work, specifically visualization/ data presentation);
- Supervision (Oversight and leadership responsibility for the research activity planning and execution, including mentorship external to the core team);
- Project administration (Management and coordination responsibility for the research activity planning and execution):
- Funding acquisition (Acquisition of the financial support for the project leading to this publication).

Criteria per la partecipazione

Una stessa persona può inviare, come autrice o autore di riferimento, un solo contributo. Sono esclusi i contributi da persone di riferimento che hanno vinto edizioni precedenti del premio ITRN o un premio che ha visto la collaborazione sostanziale di ITRN (e.g., premio SIFP-ITRN).

Sono parimenti esclusi i contributi creati da soggetti per i quali può verificarsi un conflitto di interessi a seguito di rapporti istituzionali diretti, tramite assegni di ricerca o dottorati in corso, con i suddetti membri dello steering committee.

Criteria di valutazione

Pratiche open (fino a 32 punti)

1. [fino a 10 pt] Utilizzo di piattaforme per la condivisione dei prodotti della ricerca in maniera FAIR (dati, codice, etc.);
2. [fino a 10 pt] Utilizzo di strumenti open;
3. [fino a 2 pt] Utilizzo ragionato di licenze aperte che regolano il riutilizzo dei prodotti condivisi;
4. [fino a 10 pt] (se applicabile) Contributo pre-registrato / sottomesso come registered report.

Significatività/livello del contributo (fino a 25 punti)

5. [fino a 10 pt] Descrizione chiara e quantitativamente efficace di materiali e/o metodi;
6. [fino a 10 pt] Impatto e applicazioni pratiche e future;.
7. [fino a 5 pt] Ruolo di chi presenta il contributo, come dichiarato nel lavoro originale.

Comunicazioni riguardo i contributi vincitori

Sarà inviata comunicazione del contributo vincitore, per ogni categoria, all'indirizzo email indicato nel [modulo di iscrizione](#) entro il giorno 14/01/2026 e il premio verrà assegnato in una cerimonia in presenza durante la III Conferenza Annuale di ITRN che si terrà a Verona il 13 Febbraio 2026.

Il seguente requisito è indispensabile per poter ottenere il premio: Le persone di riferimento (ovvero coloro che presentano la domanda per il premio) dovranno confermare la loro presenza, alla conferenza ITRN 2026, al momento della comunicazione della possibile vincita.

Per ogni categoria, le persone di riferimento dei contributi vincitori dovranno presentare il proprio lavoro avendo a disposizione uno slot di 10' (presentazione) + 5' (domande) alle ore 15:00 del 13 Febbraio 2026.

Premio

Per ogni categoria il premio consisterà in una somma in denaro pari a 150 €.

English version

The ITRN has established three awards to promote and encourage open science practices.

The initiative aims to recognize reproducible work carried out over the past five years, promoting transparency, knowledge sharing, and the adoption of innovative research methodologies.

In recent years, scientific research has expanded to include new types of contributions that are not easily categorized within traditional scientific publications such as journal articles or monographs.

Among these are preregistrations and registered reports, followed by the creation of open datasets and repositories for experimental materials. Additionally, new forms of communication have emerged, such as reproductions or replications of already “published” experiments, and the use of digital tools and software packages (e.g., ShinyApp or R environments), which are essential for the robustness of scientific conclusions.

There is now a full range of tools available for open science: source code for data analysis software, open-source software, wikis and collaborative data-sharing platforms, and audio-video contributions such as tutorials, presentations, or demonstration videos. These tools not only increase research transparency but also accelerate knowledge sharing and the adoption of standardized practices globally, with a significant impact on the daily work of researchers.

In this context, ITRN will award three prizes to individuals who have produced reproducible contributions or otherwise adhered to open science principles between 2021 and 2025.

Categories

The three awards will be distributed across the following categories:

- Original experimental work
- Replication / Reproduction / Meta-analysis
- Tools for open science

Evaluation Committee

The organizing committee that will review the submissions consists of members of the ITRN steering committee as of January 2026.

Eligibility

All individuals who have worked on contributions (replication studies, preprints, registered reports, datasets, code, etc.) developed between the beginning of 2021 and the end of 2025 are eligible to participate, provided they hold ITRN membership for at least the year 2025.

Required Information

Only the content submitted via the [application form](#) will be considered for the award. For each contribution, the [form](#) must be completed by **11:59 PM on December 31, 2025**, specifying:

- Title of the contribution
- Category for which the submission is made
- DOI (or similar identifier) of the contribution
- [Variable]
 - [Experimental work / Replication] If applicable, indicate preregistration / registered report
 - [Tools] Any repository containing the code
- List of involved individuals, starting with the main applicant
- A brief summary (max 250 words) describing how and why the contribution meets one or more evaluation criteria
- Project implementation period or completion date (MM-YYYY format)
- Email address for communications related to the selection process
- Declaration that all contributors have been informed of the submission for the award
- CRediT statement detailing the role of the submitting individual (see <https://credit.niso.org/>):
 - **Conceptualization:** Ideas; formulation or evolution of overarching research goals and aims
 - **Methodology:** Development or design of methodology; creation of models
 - **Software:** Programming, software development; implementation and testing of code
 - **Validation:** Verification of reproducibility of results/experiments
 - **Formal analysis:** Application of statistical, mathematical, or computational techniques
 - **Resources:** Provision of study materials, instruments, or computing resources
 - **Data Curation:** Annotation, cleaning, and maintenance of research data
 - **Writing – Original Draft:** Writing the initial draft
 - **Writing – Review & Editing:** Critical review and revision
 - **Visualization:** Data presentation and visualization
 - **Supervision:** Oversight and leadership of research activities
 - **Project administration:** Coordination and management of research activities
 - **Funding acquisition:** Securing financial support for the project

Participation Criteria

- Each person may submit only one contribution as the main applicant.
- Contributions from individuals who have won previous editions of the ITRN award or awards with substantial ITRN collaboration (e.g., SIPF-ITRN award) are excluded.
- Contributions from individuals with potential conflicts of interest due to institutional relationships (e.g., research grants or ongoing PhDs) with steering committee members are also excluded.

Evaluation Criteria

Open Practices (up to 32 points)

- Up to 10 pts: Use of platforms for FAIR sharing of research products (data, code, etc.)
- Up to 10 pts: Use of open tools
- Up to 2 pts: Thoughtful use of open licenses for shared products
- Up to 10 pts: (if applicable) Preregistered or submitted as a registered report

Significance/Impact of the Contribution (up to 25 points)

- Up to 10 pts: Clear and quantitatively effective description of materials and/or methods
- Up to 10 pts: Impact and practical/future applications
- Up to 5 pts: Role of the applicant as declared in the original work

Communication of Winning Contributions

Notification of the winning contribution for each category will be sent to the email address provided in the Annual ITRN Conference application [form](#) by **January 14, 2026**.

The award will be presented in person during the **Annual ITRN Conference**, held in **Verona on February 13, 2026**.

Important Requirement:

Applicants must confirm their attendance at the ITRN 2026 conference upon notification of potential award selection.

Each winner will present their work in a **10-minute presentation + 5-minute Q&A slot at 3:00 PM on February 13, 2026**.

Award

Each category winner will receive a **cash prize of €150**.